

OYDIN HOJIEVANING “NAJOT” DOSTONI ZAMIRIDAGI FIKR MOHIYATI

Asatjanova Iroda Maqsudbek qizi

Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6775993>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

*lirik doston, epik tasvir,
lirik holat, lirik qahramon*

ABSTRACT

Ushbu maqolada iste'dodli shoira Oydin Hojiyevaning “Najot” nomli dostonining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari ochib beriladi. Dostonda istiqlol mavzusi Vatan mavzusi bilan uyg'unlashib ketgan o'rinlari tahlil qilinadi.

Ma'lumki, sof lirik dostonlarda individual shaxsning borliq olamdan ta'sirlanishidan butun vujudning harakati ifodasi, shuningdek, ruhdagi assosiativ holat, bu tufayli yuzaga keladigan kechinmalar tasviri asarning mundarijasini tashkil qilsa, liro-epik dostonlarda esa lirik ifoda bilan epik tasvir uyg'unlashib ketadi. Keyingi yillarda yuzaga kelgan dostonlarda esa lirik holat ustuvordir. Buning sababi avvalgi asarlardagi kabi ijtimoiy motivlar yetakchiligi emas, insoniy muammo, munosabat, xususiyatlarga e'tiborni qaratushdir. “...davr lirik qahramonlari dunyoqarashi, ruhiy olamining rang-barangligi jihatidan ikki xil toifaga bo'linar ekanlar. Ularning aksar qismi sho'ro siyosatining faol targ'ibotchisi sifatida ko'rinsalar, bir xillari bu siyosat mohiyatini anglagan, uning kelajak uchun tug'diradigan xavfini sezgan holda munosabat bildirgan isyonkorlar tariqasida ko'zga tashlanadilar.” Yanada aniqroq aytisak, G'arb falsafasiga emas, Sharq falsafasi asosiga suyanishdir. Sharq

falsafasi asosida esa dunyodagi barcha ezguliklar zamini ma'naviyat, axloq va aqlning uyg'unligida ko'rish hamda shuni asoslash yotadi.

Oydin Hojiyevaning “Najot” dostoni zamirida shu falsafiy haqiqatning badiiy ifodasi yotadi. Dostonda yetti afsonada (aksariyati haqiqat) yaqin o'tmish voqealari yorqin tasvirlangan. Doston bag'ishlovdan boshlangan. Unda Navro'z bayramida Toshkentning bosh maydonida uning dahalaridan kirib kelgan beklarning ko'rinishini tasvirlar ekan, Navoiy hazratlarining paydo bo'lishi xususida shunday yozadi: “Hazrat Navoiy bayram libosida Xo'jai Xizrday bo'lib, o'zbek elatlarini qutlagani, Iymon va Dinni butlagani, bu tolaning bir uchi go'daklik bog'lariga bog'lanib ketar... Bu g'animat diydorlashuv — Hazrat Navoiy va turkiyzabon ulusning peshonasiga tushgan lahzaning piri komil ustozga aytib turganlarim ushbudir”, - deb yozar ekan, shoironing asarlari qahramonlari qanday qarshilanganini she'riy yo'lda tasvirlaydi va

undan keyin shunday deydi: O'tmishini unutgan O'zgalardan bo'lib domangir, Jonidan g'am o'tganida el, Keltirdingiz, ey, ulug' hazrat Poklanishning toza havosin G'aflatda qul, shuur karax Bandalarga malham davosin.

Bu malham shoiraaning falsafasi, g'oyasi, ya'ni insonni qadrlash, adolatli shoh va mustaqil markazlashgan davlatga ega bo'lish hamda inson qalbida ma'rifat nurini, g'urur ruhini jo qilishdir. "Insoniyat tarixida yuz bergan barcha muhim voqealar, unutimas hodisalar, keskin o'zgarishlar, avvalo, ijodkor qalbida, so'ng so'zda va nihoyat, amalda namoyon bo'ladi." Oydin Hojieva shunga ishora qiladi. Shundan keyin haqiqat afsonalariga o'tib, kechagi kunimiz qiyofasini gavdalantiradi. "Bolalik bog'idan afsona" bo'limi shunday boshlanadi: "Onam Toshbibi bobo Jahmat qizi Buxoro inqilobi haqida yig'lab so'ylardilar. Yozning sutday kechalarida, qor-bo'ronli qahraton qish tunlarida ertaklar aytib berib, met! va bir etak jiyanlarimni ovutardilar". Ma'lumki, ertak zaminida hamisha ezgulik va yaxshi hayot orzusi yotadi. Shundan ertak tinglagan odam uning dunyosida yashaydi, ya'ni yaxshi hayot kelishini orzu qiladi. Ularning nazarida uni Xizr bobo olib keladi. Bolalar Xizr boboni kutishadi. Bu yerda Xizr bobo ramziy obrazdir. U yaxshi hayot va yorug' kun timsolidir. Chunki Oktabr inqilobi shuni va'da qilgandi. Xizr bobo qizchani ko'ziga bir ko'rinadi-ku, ikkinchi paydo bo'lmaydi. U ko'ringan yaxshilik olami kechagi kun, o'tmish edi. XX asrda hayotda ko'p o'zgarishlar, yangiliklar bilan birga, ko'p adolatsizliklar ham ro'y berdi. Bundan odamlar jabr tortadi. Ayniqsa, sotsializm, hozirda totalitar jamiyat deb atalayotgan tuzumda. Shoira shuni aks ettiradi va butun dahshati bilan

ko'rsatadi. U yozadi: "Xo'jayi Xizr bobo qaytib kelmadi. Bu hovliga kolxozning sariyog', tuxum yig'ib yuruvchi soliqchisi serqatnov bo'lib qoldi. Gujum daraxtidan yasalgan gulkori darvozaga ko'zini tikib oldi. Pul va'da qildi. Yo'q! Evaziga bir sog'in sigir beraman, dedi berishmadi. Kunlarning birida GPUdan uch kishi keldi. Darvozani xatladi. Mohir o'ymakor usta arab alfozida Ollohi karim oyatlarini darvoza "peshonasiga" yozgan, nafis husnixat bilan uning tabaqalarini pardozlagan".

Ma'lumki, hayotda yomonliklar, yaramasliklar, zolimliklar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, balki odamlarning sa'y-harakati, qilmishlari, o'zaro munosabatlari tufayli yuzaga keladi. Dostonda shu haqiqat ham o'z ifodasini topgan, ya'ni 30-yillardagi adolatsizliklarning ildizi ochib berilgan. "Qirqinchi quti tilsimi" deb nomlangan qismida yoziladi

Uz akasin sotdi bir to'yda

Uka - imon-irodasi berch.

Dedi:

Ular zamondan na shod,

Qo'msar o'tmish ovozlari.

Yig'ilishib o'qishar bot-bot

Avliyolar bayozlarini.

Yomon ko'rar ozod tuzumni,

Yuragida alam-keki bor...

Boshladilar yalpi hujumni,

Arabchada bitgan neki bor

Yondirdilar, pora qildilar..

Mulla borki, qora qildilar

Masjidlar vayron qilindi, kishi qalbida mehr-shafqat tuyg'usini yuzaga keltiradigan, shuuriga shuur qo'shadigan ijod namunalari kuydirildi. Lekin har qanday tazyiq ham ezgulikni yo'qota olmaydi. Dostonda shoira "hurriyat iqlimlari uyg'otgan milliy g'urur tuyg'ularini ta'kidlash asnosida inson ruhoniyyati iqlimlariga teran kirib

borganligini, kechinmalar silsilasi asosida erkka intilib yozg'irgan ruhning suratini chiza oladi". Unda ana shu haqiqat ham o'z tasviriga ega. Hazrat Mavlavxonni xo'rlashadi, kitoblari, devoni Tangrining inoyati bilan saqlanib qoladi. Lekin ko'p narsa yo'q qilindi. Ma'rifatga hujum jaholat tegirmoniga suv quymoqlikdir. Buning natijasi "Eldan chiqqan balo" nomli qismda aks ettirilgan. Kitoblarni yoqishga qishloq sho'ro raisi To'lov bosh-qosh bo'ladi. U kattakon bir xodani moyga botirib, unga gugurt chaqib, kitoblarga tutadi. Dostonda To'lov obrazida hayotiy haqiqatni aks ettirish bilan shoira ma'rifatning haqiqatidan ogoh etadi. Bu hol dostonning ma'rifiy ahamiyatini ham belgilaydi. To'lovning ishi o'sha qilmishidan keyin orqaga ketadi. Nimaga qo'l ursa, teskarisi ro'y beradi. Bu borada Oydin Hojieva shunday yozadi:

Valiylarga ko'targanda qo'l
Qayga ko'chib borsa, battolni
Ins-u jinlar quvdi qasdma-qasd
Va topshirib qamchi, amalni,
Tavba qildi bir kun xor-u xos
Bog'bon bo'lib ekkandi nihol,
Qurib qoldi avji javzoda,
Cho'pon bo'lib qo'y boqdi uvol,
Malik cho'lda - mulki xudoda.

Ayni sovliq qo'zilar mavsum
Suruviga doridi o'lat
Korida hech bo'lmadi unum.

Shoirning vazifasi badiiy so'z kuchidan, qudratidan foydalanib, poetik fikrni ta'sirchan holda kitobxonga yetkazishdan iborat. Aks holda shunchaki so'zlar tizmasidan iborat bo'lib qoladi va bu asarni emotsional ta'sir kuchini susaytiradi.

Dostondagi biz qayd qilgan voqealar zamirida va undan keyingi afsonalarda — "Hamid Sulaymon hasrati", "Murodbaxsh bobo hikoyati", "Xatar vodiysidan fasona" uch g'oya yotadi. Birinchisi, xalqimiz boshiga tushgan fojialar tasviri mustaqillikning mohiyatini anglashga xizmat qilsa, ikkinchisi, kishilik olami yaxshilikdan yomonlik sari ketishining tub ildizi ochib beriladi, uchinchisi, kishi yaxshilikka, yaxshi hayotga, yaxshi a'mollar orqali erishadi, degan g'oya ilgari suriladi. Bu to'g'ri g'oyadir. Buning uchun kishi o'z jismiga va ezgulik urug'ini sochganlar ruhiga ishonish hamda undan madad, najot tilash bilan ular yo'lini davom ettirishi lozim. Chunki Olloh yaxshi a'mol qilganlarni sevadi va mag'firat ko'rsatadi. Dostonning "Najot" deb atalishi ham, uning ma'naviyat va adabiyot olamida tutgan o'rni ham shundadir.

References:

1. Jumagul Jumaboyeva. XX asr o'zbek she'riyatida psixologik tasvir mahorati. – T.: "Fan". 2004.
2. Yo'ldosheva Muhayyo. Yangilanishlar manguiligi: adabiy tadqiqotlar. – T.: ADIB, 2011.
3. Rahimjonov N. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati. – Toshkent. "Fan", 2007